

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЛОСТИ И СБОР УРОЖАЯ ГРАНАТА С ПОМОЩЬЮ ДРОНОВ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Ахмедов А.П., Худойберганов С.Б.,

Ражабов У.А. Нурмонов М.А.

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В настоящее время в мире созданы дроны, предназначенные для сбора фруктов в фруктовом саду. Захват фруктов дронами осуществляется присоской с воздушным подсосом, что минимизирует повреждение плодов. Сорванные фрукты дроны укладывают на ленту платформы, а с неё фрукты попадают в контейнеры для транспортировки на предприятие по упаковке. Предлагается для определения спелости и сбора урожая граната в полевых условиях использовать дроны с роботизированным манипулятором, с помощью которого можно организовать сбор спелых гранат днем и ночью.

Ключевые слова: Робот, дрон, искусственный интеллект, фрукт, гранат, квадрокоптер, роботизированный манипулятор.

Annotation: Currently, drones have been created in the world designed to collect fruits in orchards. Fruits are captured by drones using a suction cup with air suction, which minimizes damage to the fruit. Drones place the picked fruits on the platform belt, and from it the fruits fall into containers for transportation to the packaging plant. It is proposed to use drones with a robotic arm to determine ripeness and harvest grapes in the field, with which you can organize the collection of ripe grapes day and night.

Keywords: Robot, drone, artificial intelligence, fruit, grapes, quadcopter, robotic manipulator.

Для сбора фруктов в фруктовом саду в настоящее время в мире созданы специальные дроны. Захват фруктов этими дронами осуществляется присоской с воздушным подсосом, что минимизирует повреждение плодов. Сорванные фрукты дроны укладывают на ленту платформы, а с неё фрукты попадают в контейнеры для транспортировки на предприятие по упаковке. Каждый дрон оснащен датчиками и камерами не только для определения того, готов ли фрукт к сбору, но и для того, чтобы знать, куда его бросить, используя QR-коды для наведения, чтобы машина могла собрать все фрукты в один контейнер. Tevel обещает, что за ходом машин можно будет следить удаленно с помощью GPS и мобильных приложений, и они могут работать 24 часа в сутки или, по крайней мере, до тех пор, пока у центральной машины не закончится электричество или бензин.

Рис.1 Квадрокоптеры с прикрепленной вытянутой рукой на яблоневом саду.

Израильский стартап Tevel представил прототип системы из нескольких дронов, которые смогут самостоятельно отличать яблоки на деревьях от листьев, оценивать их спелость, а затем срывать собственным манипулятором. Дроны привязаны к станции на колесах, которая обрабатывает информацию и направляет аппараты. Основные сельскохозяйственные задачи, идеально подходящие для роботов, - это оценка урожая и роботизированный сбор.

Дроны работают с помощью станции-тележки, к которой может быть прикреплено несколько таких: пока она медленно катится яблоневым садом, дроны работают с деревьями и так могут не тратить большее количество энергии на полеты. Каждый дрон оснащен датчиками и камерами не только для определения того, готов ли фрукт к сбору, но и для того, чтобы знать, куда его бросить – по QR-коду дрон сбрасывает все собранные фрукты в один контейнер. Судя по видео, дрон работал в саду, который подходит под критерии промышленного земледелия, где деревья расположены на удобном расстоянии друг от друга и, в основном, в одной вертикальной плоскости, что упрощает обнаружение и уборку плодов для дрона.

Рис.2. Плод *Punica granatum*.

Плоды растений этого рода имеют общеупотребительное название «гранаты»; в ботанике плоды такого типа имеют специальное название — «гранатина».

Рис.3. Дерево граната и гранатовый сад.

Гранат относится к наиболее популярным плодовым растениям населения, проживающего в районах субтропической зоны и некоторых стран тропического пояса земного шара.

Урожайность составляет 50—60 кг с дерева. Плоды граната богаты сахарами, танинами, витамином С, содержат клетчатку, минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, марганец, натрий. Плоды дают до 60 % сока с высоким содержанием антоцианов. В соке культурных сортов граната находится от 8 до 20 % сахара (глюкоза и фруктоза), до 10 % лимонной, яблочной, щавелевой и других органических кислот, фитонциды, азотистые вещества, танины, сернокислые, хлористые и другие соли. В околоплоднике, корнях и коре содержится до 32 % дубильных веществ. Гранатовый сок полезен при малокровии, отвар кожуры и плёчатых перегородок — при ожогах и расстройствах желудка. Мякоть семян красноватая, используется в десертах и салатах, а также для приготовления прохладительных напитков, водочных и спиртовых настоек.

Сбор гранатового урожая в разных странах осуществляют в разное время. К примеру, в Дагестане к процессу приступают сразу после первых заморозков, которые обычно приходятся на октябрь месяц. А в Азербайджане гранаты собирают чуточку раньше — в последней четверти сентября.

Автоматический сбор. Гранаты, выращиваемые в промышленных масштабах, собирают при помощи специальной техники. Автоматизированные машины особенно распространены в Израиле. В течение светового дня такой “сборщик” может снять с веток кустарников или полукустарников до 40 т спелых плодов. При этом наличие специальных функций в автоматизированной технике предотвращает их порчу.

Ручной сбор. Срывать плоды с кустов категорически воспрещено. Если вы хотите, чтобы урожай долго хранился и не портился, придется обзавестись специальными ножницами. На лезвии эти ножницы имеют

нехарактерные для обычного канцтовара выступы, благодаря чему в момент среза плода с кустарника они не портят ему кожуру. Если производится сбор больших объемов урожая, специалисты рекомендуют использовать не ведра или ящики, способствующие механическому повреждению гранатов, а специальные мешки-переноски, в которые уместается до 10 кг плодов.

Гранаты собирают с конца сентября и до начала ноября. Но по статистике, 40% урожая портится по причине обильных осадков, которые обычно приходится на это время.

В отличие от самоходной машины для сбора граната дроны не повреждают виноградник и урожай винограда в процессе уборки урожая винограда. В то же время они полностью заменяют ручной труд сборщиков урожая. Дроны работают с помощью станции-тележки, к которой может быть прикреплено несколько таких: пока она медленно катится по гранатному саду, дроны работают с гранатовыми деревьями, так могут не тратить большее количество энергии на полеты. Каждый дрон оснащен датчиками и камерами не только для определения того, готов ли гранат к сбору, но и для того, чтобы знать, куда его бросить – по QR-коду дрон сбрасывает весь собранный гранат в один контейнер. Захват граната дронами осуществляется не присоской с воздушным подсосом, а секатором и малым контейнером, что минимизирует повреждение плодов. Сорванный гранат дроны укладывают на ленту платформы, а с неё фрукты попадают в контейнеры для транспортировки на предприятие. Особенно бережно следует относиться гранату при его сборе в саду. Каждый спелый гранат отсекается от гранатовых деревьев с помощью секатора, который установлен на пальцах руки дрона. Затем эта граната укладывается на специальный малый контейнер, который имеет изрешетенные стороны и изрешетенную крышку. Далее этот малый контейнер опускается на большой контейнер для транспортировки до пункта назначения.

Такой метод сбора урожая граната имеет следующие преимущества:

- 1) Достигается максимальное качество собранного урожая граната с помощью искусственного интеллекта.
- 2) Достигается сохранность плоды граната.
- 3) Предохранение плодов граната от повреждений и порчи.
- 4) Минимизация использование ручного труда.

Литература

1. <https://www.wellnews.ru/society/technology/48>
2. https://myc.news/science/izrailskij_startap_nauchil_dronov_sobirat_yabloki
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. Гранат // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.
5. <https://ogorodniki.com/article/sposoby-razmnozheniia-granata-sbor-i-khranenie-urozhaia>
6. Ахмедов А.П., Жовлиев Ш.П., Нормуродов С.Б. Выработка электрической энергии путем использования ветра, поднятый движущимися транспортными средствами Ж.Точная наука. №68 2019 г. Стр.18-22
7. Ахмедов Абдурахмон Паттахович, Худойбергенов Сардорбек Баходирович, Кутбидинов Одилжон Мухаммаджон Угли, Усмонов Дилмурод Фахриддин Угли СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ ВЕТРА ПРОЕЗЖАЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ // Universum: технические науки. 2022. №11-3 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-polucheniya-elektroenergii-ot-vetra-proezzhayuschih-transportnyh-sredstv>
8. Akhmedov, A. P. The use of solar panels to power the air conditioning and ventilation system of vans / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 393-397.

9. Инновационный ветрогенератор Enlil работает от проезжающих мимо автомобилей <https://gisprofi.com/gd/documents/innovatsionnyj-vetrogenerator-enlil-rabotaet-ot-proezzhayushchih-mimo.html>

10. Ahmedov A.P., K. S. B. (2023). THE METHOD OF OBTAINING ELECTRICAL ENERGY FROM THE WIND IN THE WINDY AREAS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. International Journal of Advanced Research in Education, Technology and Management, 2(4), 208–217. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7820228>

11. Мирошниченко А.А., Соломин Е.В. Исследование воздушных потоков, возникающих вследствие прохождения железнодорожного состава, и рассмотрение возможности их использования.

12. Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции Секции технических наук стр.475 - 483 г. Челябинск.,2016 г.

13. Ахмедов А.П, Худойберганов С.Б, Бердияров У.Н, & Жиянкулов Л.А. (2024). Определения спелости и сбор урожая дыни с помощью роботов с искусственным интеллектом. technical science research in uzbekistan, 2(2), 52–57. <https://universalpublishings.com/index.php/tsru/article/view/4253>

14. Mirsaatov R.M, Наталия Юркевич, Xudoyberganov S.B., Qodirov Z.Y., & Rejepova N.B. (2023). “Elektrotexnika” fani bo‘yicha laboratoriya mashg‘ulotlarida axborot texnologiyalaridan foydalanish samarasi. Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences, 2(6), 177–183. <https://econferenceseries.com/index.php/srnss/article/view/2177>

15. Abduraxmon Akhmedov and Sardorbek Khudoyberganov. Cumulative generation of electricity from the wind of passing vehicles and natural wind in the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan. E3S Web Conf., 461 (2023) 01073, DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346101073>

16. Akhmedov, A. The influence of production conditions on the electrophysical parameters of piezoceramics for different applications / Akhmedov, A., Sauchuk,

G., Yurkevich, N., Khudoyberganov, S., Bazarov, M., Karshiev, K. // E3S Web of Conferences, 2021, 264, 04020.

17. Akhmedov, A. P. Innovative public transport stop with autonomous power supply / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте : Материалы республиканской научно-технической конференции, Минск, 20–21 мая 2021 года. – Минск: Белорусский национальный технический университет, 2021. – Р. 181-184.

18. Ахмедов, А. П. ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА ДЛЯ автомобилей / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойберганов // Точная наука. – 2018. – № 24. – С. 10-12.

19. Ахмедов, А. П. Применение пьезоэлектрических преобразователей для освещения зданий / А. П. Ахмедов, С. Б. Худойберганов // Точная наука. – 2018. – № 25. – С. 2-5.

20. Akhmedov A. P., Khudoiberganov S. B, & Berdiyurov U. N. (2022). METHOD FOR WIRELESS TRANSMISSION OF ELECTRIC POWER FOR SUPPLYING ELECTRIC CAR. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 109–113. <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/972>

21. Digital technologies in the educational space / N. P. Yurkevich [и др.] // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс]: материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 389-393.

22. Studying the magnetic field of a multilayer solenoid in the laboratory physics workshop / N. P. Yurkevich [и др.] // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы республиканской научно-технической конференции, 20-21 мая 2021 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2021. – С. 176-180.

23. <https://elib.bsu.by/handle/123456789/250623>

24. Akhmedov, A. P. Using solar panels to recharge car battery / A. P. Akhmedov, S. B. Khudoyberganov, N. P. Yurkevich // Инновационные технологии в водном, коммунальном хозяйстве и водном транспорте [Электронный ресурс] : материалы II республиканской научно-технической конференции, 28-29 апреля 2022 г. / редкол.: С. В. Харитончик [и др.]. – Минск : БНТУ, 2022. – С. 433-437.